

РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ И ЕГООТРАЖЕНИЕ В ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

ГАФУРОВ БАХТИЁР

PhD, доцент кафедры

Бухарский государственный медицинский институт имени

Абу Али Ибн Сино

Аннотация: В тезисе рассматриваются основные особенности системной организации функциональных стилей русского языка. Описываются возможности использования разговорной речи в языке художественной литературы.

Ключевые слова: литературный язык, функциональный стиль, разговорный стиль, разговорная речь, язык художественной литературы.

ВВЕДЕНИЕ

В научной литературе проблемы выделения функциональных стилей начали активно обсуждаться вновь в 90-х гг. XX в. Функциональный стиль, как известно, это разновидность, подсистема русского литературного языка, обслуживающая ту или иную социальную сферу, это исторически сложившаяся система речевых средств, используемая в той или иной сфере общественной деятельности: повседневном бытовом общении, сфере научных изысканий, политической деятельности, правоведении, официально-деловом общении, медийной сфере и др. Функциональный стиль, таким образом, определяется той сферой общественной деятельности, в которой он находит своё применение. Соответственно в современном языкознании выделяются следующие функциональные стили: книжные (публицистический официально-деловой, научный) и разговорный.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Функциональные стили, или типы речи, характеризуются неоднородностью, поскольку каждый из них представлен своими «жанровыми разновидностями». Подробно функциональные стили, их отличительные особенности, жанры, в которых реализуются стили, охарактеризованы В. П. Антоновым и И. В. Пекарской [8, с. 192–219], Н. А. Купиной и Т. В. Матвеевой [12] и др., поэтому мы укажем лишь главные черты стилей.

Научный стиль – это разновидность литературного языка, обслуживающая сферу науки и образования. Среди основных характерных признаков стиля следует назвать такие, как предварительное обдумывание и строгость отбора языковых средств, отвлечённость и аналитичность, тяготение к нормированной речи, обобщённость, мотивированность содержания, терминологичность. К функциональным разновидностям научных текстов относятся научная статья, монография, учебный текст, диссертация, реферат и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Публицистический стиль – функциональная разновидность литературного языка, представленная в социальной сфере, политике, идеологии, культуре и находящая своё выражение в таких жанрах, как статья, очерк, репортаж, фельетон, интервью, ораторская речь и др. Основные функции публицистики: 1) фасцинирующая (воздействующая; от лат. *fascinatio* – «завораживание»); 2) информативная. Обращение к адресату в рамках данного стиля осуществляется через средства массовой информации и коммуникации (газеты, журналы, телевидение, радио, а в наше время и интернет-СМИ), поэтому адресат публицистики – самый широкий круг людей; отсюда вытекает и ещё одна её особенность – тематическая неограниченность. В публицистических текстах обнаруживается лексика с различной стилистической окраской, в них активна оценочная лексика, широко используются риторические вопросы, восклицания, повторы, безглагольные предложения, рубленая проза и т. д.

Официально-деловой стиль – это стиль «канцелярита» (термин К. И. Чуковского): различных документов, государственных актов, законов, договоров, инструкций, уставов, указов, постановлений, служебной переписки, деловых бумаг и т. д. Несмотря на жанровое многообразие, официально-деловой стиль характеризуется наличием общих черт, таких как: прагматичность, компактность изложения, рациональное использование языковых средств; стандартность; зачастую обязательность формы (удостоверения, свидетельства, справки, финансовые документы и др.), употребление присущих этому стилю клише и ряд других свойств.

Тексты данного стиля характеризуются повествовательным характером изложения, прямым порядком слов, широким использованием терминологии, сложносокращённых слов, аббревиатур, отымённых предлогов (*в силу, в соответствии, за счёт* и др.), отглагольных существительных, составных союзов (*вследствие того что, ввиду того что, в связи с тем что, всилу того что* и др.), а также различных устойчивых словосочетаний, служащих для связи частей сложного предложения (*на случай, если...; на том основании, что...; по той причине, что...; с тем условием, что...; таким образом, что...; то обстоятельство, что...; тот факт, что...* и т. п.).

Например, к стереотипам этикета относятся фразы: *Добрый день!; Привет!; Что новенького?; Пока!* В городском транспорте используются стереотипы: *На следующей выходите?;* в магазине – *Взвесьте масла грамм триста* и т. д.

— *Хочешь пойти сегодня со мной в театр?*

— *А что там дают?*

— *«Ромео и Джульетта»*

— *Замётано!*

— *Тогда встретимся в 18.30 у центрального входа.*

Разговорная речь может использоваться в форме монолога, который затем переходит в диалог, если слушатель начинает задавать уточняющие вопросы и интересоваться дополнительной информацией.

Представляете, вчера я купила костюм для фитнеса. И что вы думаете? Моментально растянулось трико на коленях. Я хотела вернуть его в магазин, но продавец даже слушать меня не стал. Он с ходу заявил: «Какие деньги, такое и качество!» Ну, не наглость ли? Совсем ни в какие ворота не лезет! Так и стремятся надуть! Ну, я им покажу где раки зимуют!

В лингвистической литературе термины «разговорный стиль» и «разговорная речь», как правило, репрезентируются как синонимы. Однако составной термин *разговорная речь* чаще используется относительно устной формы речи, а *разговорный стиль* – письменной. В отечественной лингвистике понятие *разговорная речь* используется для характеристики непосредственного, непринуждённого, неофициального общения, в котором с наибольшей отчётливостью проявляется коммуникативная функция языка. Оно непосредственно соотносится с широкопредставленным в научной литературе многозначным термином *разговорный стиль*, который используется для обозначения степени литературности речи и конкретизируется понятиями: *средний (нейтральный) стиль*, *сниженный (разговорный) стиль*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование языковых особенностей художественных текстов убеждает в том, что в перечне стилей, аккумулированных в языке художественной литературы, разговорная речь (соответственно и разговорный стиль) характеризуется большей универсальностью и занимает в системе функциональных стилей одно из доминирующих положений.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гафуров, Б. З. ТЕКСТЫ С ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИМИ ФОНОВАРИАНТАМИ И ИХ ПЕРЕВОД (НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА). *ILIM ҳам JÁMIYET*, 72.
2. Zakirovich, G. B. (2022). The Theme of Female Gender in the Texts of Advertising in Russian and Uzbek Languages (On the Material of Medical Vocabulary). *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(1), 23-29.
3. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*.
4. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development*, 26, 17-19.
5. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
6. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
7. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT).–Indonesia*, 26(1), 586-590.
8. Gafurov, B. Z. (2020). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICAL TERMINOLOGY WITH SEGMENT PHONOSTYLISTICS OF THE NOUN IN RUSSIAN, UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science*, (1), 464-466.
9. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
10. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
11. Аббасова, Н. К., & Канатаева, Э. Н. (2016). РАЗВИТИЕ УВЕРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПИСЬМЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-1), 133-136.

12. Аббасова, Н. К., & Канатаева, Э. (2017). ДОМИНАНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ. *Ученый XXI века*, 57.
13. Uktamova, M., & Mirzaahmedov, M. (2020, December). THE MAIN FOCUS IN EDUCATING STUDENTS IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. In *Конференции*.
14. Usmonova, D., & Samijonov, M. (2022). INTERACTIVE APPOINTMENTS OF THE IDIOMS IN ENGLISH AND THEIR ALTERNATIVES IN UZBEK. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 536-543.
15. Abbasova, N. K. (2019). The importance of techniques in developing critical abilities of the learners in teaching English proverbs and sayings. *Мировая наука*, (9), 3-6.
16. Kabilovna, A. N. (2020). Methodology of teaching proverbs and sayings of English in general education schools. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 67-69.
17. Maxmudova, N. (2022). PRAGMATIC SIGNS OF ORNITHONYMS IN PROVERBS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 88-91.
18. Maxmudova, N. (2021). BIRD NAMES REALLY MATTER: FEATURES OF ORNITHONYMES IN LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 116-118.
19. Maxmudova, N. (2021). LEXICAL-SEMANTIC GROUP OF ORNITHONYMS IN LANGUAGE AND THEIR USE. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(5), 107-116.
20. Makhmudova, N. R. (2019). The use of multimedia learning tools in the English language. *Мировая наука*, (9), 44-48.